

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

¹Копылов Юрий Дмитриевич, ²Ким Дарья Андреевна

¹E-mail: kopilov.yuriy@mail.ru

Старший преподаватель кафедры «ОгиСЭД»

Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Ташкенте

²E-mail: daryakim614@gmail.com

Бакалавр, студентка 1 курса факультета ПмиИ

Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12633366>

Искусственный интеллект – это область науки, которая занимается созданием компьютерных систем и программ, способных анализировать данные, извлекать из них информацию и принимать решения на основе имеющихся фактов. Считается, что термин ввел в 1956 году американский информатик Джон Маккартни.

В наше время искусственный интеллект (ИИ) можно встретить в самых разных сферах жизни: в науке, транспорте, промышленности, медицине, образовании и т.п. Как правило, он используется для автоматизации различных процессов, а также при принятии различного рода решений, для которых требуется обработка большого объема данных. Большинство из нас еще не осознают, что встречаются с искусственным интеллектом в повседневной жизни, например в голосовых помощниках на мобильных устройствах, в системах охраны и безопасности, в игровой индустрии и т. д. Таким образом, создание и развитие искусственного интеллекта является важным направлением развития науки и технологии. Этим спровоцировано создание множества центров подготовки кадров в области искусственного интеллекта и разработки программ обучения для студентов и специалистов. Но необходимо помнить, что умение мыслить и принимать решения остается

уникальной особенностью человека, которая, скорее всего, останется недостижимой для ИИ в течение долгого времени.

С середины XX века искусственный интеллект стал новым научным направлением, которое привлекает к себе все большее внимание ученых и общества в целом. Уже достигнуты значительные успехи, но еще остается много работы, чтобы полностью развить потенциал искусственного интеллекта.

На сегодняшний день одним из самых значимых достижений в сфере искусственного разума являются нейронные сети, способные имитировать работу мозга человека и обучаться с помощью большого количества информации. В наше время, ИИ занимает одно из ведущих мест в развитии науки и техники. В результате его применения могут произойти революционные изменения во многих областях жизни, включая образование. Согласно мнению многих исследователей, в области профессионального обучения с использованием цифровых и искусственных технологий большое значение имеют цифровизация и искусственный интеллект, поэтому необходимо уделять особое внимание обучению навыкам работы с ними.

Первые шаги в этом направлении сделали Индия, Хорватия, Южная Корея, Китай, Финляндия, Испания. В Индии, например, цифровая образовательная среда развивается через открытые образовательные ресурсы и онлайн-курсы с качественным обучающим контентом. Но не только Индия занимается развитием цифрового образования. Южная Корея внедрила SMART Education, Хорватия развивает проект «Электронные школы» и «Электронные университеты», а Финляндия обозначила ИКТ как объект и инструмент обучения.

Обучая студентов думать и учиться, мы даем им инструменты, необходимые для достижения успехов постоянно меняющемся мире. В результате цифровое образование и искусственный интеллект стали важными компонентами образовательной системы во многих странах мира. В современном мире умение пользоваться цифровыми технологиями имеет

решающее значение для успеха, и мы должны использовать новые методы обучения, чтобы оно было более увлекательным и интерактивным. Технологии быстро развиваются и уже проникают в образование. Мы можем взять в пример захватывающие возможности чат-ботов, виртуальной реальности и робототехники. Чат-боты неплохо поддерживают разговор с живым человеком, и могут обрабатывать запросы и отвечать на них. Их можно использовать в образовании, чтобы сделать обучение более динамичным, а также помочь учащимся лучше понимать и запоминать разные вещи. Используя виртуальную реальность, мы можем исследовать все что угодно и осваивать новые навыки креативными захватывающими способами, где бы мы ни находились. Благодаря виртуальной реальности студенты могут получить необходимый опыт, не подвергая себя опасности. Робототехника — действительно интересная область образования, имеющая большой потенциал. Студенты смогут научиться создавать роботов и устройства, которые могут выполнять разные задачи в разных сферах деятельности. Занимаясь этим, учащиеся могут улучшить свое логическое мышление и раскрыть свой творческий потенциал. Таким образом, используя чат-ботов, виртуальную реальность и роботов в образовании, мы можем помочь учащимся подготовиться к жизни в реальном мире. Кроме того, это повысит их мотивацию к изучению нового.

В сфере образования ИИ может служить помощником преподавателям в выполнении таких скучных и монотонных задачи, как проверка домашних заданий и тесты, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно. Но нам также необходимо осознавать и недостатки цифрового образования, такие как потеря множества важных и креативных способов преподавания. С психологической точки зрения оперативная память учащихся также имеет тенденцию ухудшаться. ИИ в образовании может улучшить обучение и помочь учащимся подготовиться к будущему, используя новые интересные технологии и идеи.

С помощью современных технологий и искусственного интеллекта мы можем сделать образовательный процесс намного лучше. Чтобы это произошло, нам необходимо учиться у других стран и использовать продвинутое технологии. Использование ИИ в образовании может быть действительно полезным для всех участников: и для преподавателей, и для студентов. Это позволит сделать обучение более персонализированным, что дает студентам пространство, где они могут проявить себя и полностью раскрыть свой потенциал. Когда учащиеся чувствуют, что они значимы и их поддерживают, это не только мотивирует их лучше учиться в учебных заведениях, но также делает их счастливее и здоровее.

Не стоит забывать о том, что рынок труда сейчас переживает серьезную трансформацию из-за автоматизации и искусственного интеллекта. Чтобы преуспеть на рынке труда, крайне важно обладать творческим мышлением, брать на себя ответственность за свои действия, быть хорошим командным игроком, понимать других и заботиться о них. В интернете вы можете найти практически все, что вам нужно знать для вашей будущей карьеры, но вы не сможете освоить такие важные навыки, как работа в команде и креативность, без живого общения. Важно помнить, что образование – это не только изучение, но и развитие личности, а также важных социальных и эмоциональных навыков. Учебные заведения должны сосредоточиться на обучении учащихся критическому мышлению и решению проблем, чтобы они могли добиться успеха в реальном мире.

Тенденции развития науки и образования также направлены на то, чтобы создать более глубокое и полное понимание того, как обучение влияет на нашу жизнь в целом. В результате мы можем ожидать появление более интегрированных подходов к обучению, которые будут способствовать лучшему социальному и эмоциональному развитию как учащихся, так и общества в целом.

Но несмотря на все вышеперечисленные преимущества применения ИИ в образовательном процессе, важно помнить о том, что на рынке труда

востребованы такие качества сотрудников, как креативность, навыки межличностного общения, готовность работать в команде, что возможно сформировать лишь в процессе социального взаимодействия с людьми. Таким образом, при развитии технологий ИИ гибкие навыки останутся важными и востребованными среди работодателей.

Литература:

1. Л.Л. Романовна. Специфика профессионального обучения в условиях развития цифровизации и искусственного интеллекта. Российская Федерация, г. Благовещенск, 2023 г. 132-134 стр.
2. Д.В. Алейникова. Искусственный интеллект в преподавании и учении: к вопросу о качестве образовательного продукта. Российская Федерация, г. Москва. 2023 г, стр. 17 — 19.
3. И.В. Сликишина. Инструменты искусственного интеллекта в профессиональной подготовке бакалавров педагогического образования. Российская Федерация, г. Новокузнецк. 2022 г, стр. 1-3.
4. С.И. Назарова. Подготовка квалифицированных профессиональных кадров в условиях развития современных технологий. Российская Федерация, г. Санкт-Петербург. 2023 г, 66-68 стр.